

XXI АСРДАГИ ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ХАЛҚАРО СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАР НАЗАРИЯСИ

Мафтунабону Дониёровна Султонова
ЎзМУ “Сиёсатшунослик” йўналиши талабаси
Илмий раҳбар: доцент Э. Нишанбаева

АННОТАЦИЯ

Муаллиф томонидан ушбу мақолада ташқи сиёсатнинг глобал сиёсий манзарани шакллантиришдаги аҳамияти таъкидланган. Шунингдек, ташқи сиёсат тушунчаси, концепцияси, халқаро муносабатлар назарияси ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Давлатларнинг ташқи сиёсати, сиёсий стратегия, ақл маркази, сиёсий институтлар, ташкилотлар, сиёсий ассоциация, уларнинг асосий вазифалари ва мақсадлари.

АННОТАЦИЯ.

В данной статье автор подчеркивает важность внешней политики в формировании мирового политического ландшафта. Также обсуждается понятие, концепция внешней политики, теория международных отношений.

Ключевые слова: Внешняя политика государств, политическая стратегия, центр разведки, политические институты, организации, политическое объединение, их основные задачи и цели.

ANNOTATION

In this article, the author emphasizes the importance of foreign policy in shaping the global political landscape. The concept, concept of foreign policy, and theory of international relations are also discussed.

Keywords: Foreign policy of states, political strategy, intelligence center, political institutions, organizations, political association, their main tasks and goals.

Бугунги дунёдаги сиёсий институтлар, ташкилотлар, ақл марказларининг олиб бораётган халқаро алоқалари, ташқи сиёсати, сиёсий технологиялари, ҳар қандай соҳани ривожлантиришга қаратилган расмий ва норасмий ҳужжатлари бундан олдинги асрлардан анча фарқ қилади.

Давлатларнинг ташқи сиёсати - бу давлат ва унинг институтларининг ўз суверен ҳудудидан ташқарида миллий манфаатларни амалга оширишга қаратилган ҳаракатлари мажмуи. Маълумки, ташқи сиёсат мамлакатнинг ихтисослашган

ташқи сиёсий ташкилотлари томонидан ўз мақсад ва манфаатларини бошқа давлат субъектлари, халқаро ташкилотлар ва бошқалар билан муносабатларида амалда ифодалашидир.

Жумладан, халқаро муносабатлар тизими бугунги кунда “халқаро сиёсат” атамаси билан ифодаланадиган барча тушунчаларни ўз ичига қамраб олади. У ижтимоий, этник-диний, иқтисодий, ҳарбий стратегик, маданий, геосиёсий, илмий-технологик ва бошқа жиҳатлар билан таснифланади.

Россиялик таниқли сиёсатшунос академик Э.Поздняковнинг таъкидлашича, давлатларнинг ўзаро муносабатлари, уларнинг ташқи сиёсати, ташқи сиёсий мақсадлари ва устуворликлари, манфаатлари билан узвий боғлиқдир[1].

Бугунги кунда сиёсий жараёнлар билан шуғулланадиган, давлатларнинг дипломатик, элчилик алоқалари ва халқаро шартномаларни таҳлил қиладиган ақл марказлари, сиёсий ташкилотлар, партиялар деярли барча мамлакатларда учрайди. Шунингдек, “Chatham House” номи билан машҳур бўлган Қироллик халқаро муносабатлар институти Англиянинг Лондон шаҳрида жойлашган Британия ақл марказидир. Унинг белгиланган миссияси “ҳукуматлар ва жамиятларга барқарор, хавфсиз, фаровон ва адолатли дунёни қуришда ёрдам беришдир”.

Шунингдек, ривожланган мамлакатлардаги ақл марказлар ўзининг олдига кўплаб вазифа ва мақсадларни қўйган сиёсат институтлари саналади. Жумладан, улар ижтимоий сиёсат, сиёсий стратегия, иқтисод, ҳарбий, технология ва маданият каби мавзулар бўйича тадқиқот ва тарғибот ишларини олиб боровчи тадқиқот институтларидир. Аксарият таҳлил марказлари ноҳукумат ташкилотлардир, лекин баъзилари ярим автоном ҳукумат идоралари, баъзилари эса муайян сиёсий партиялар, бизнес ёки ҳарбийлар билан боғланган. Таҳлил марказлари, ташкилотлар, нодавлат органлар кўпинча индивидуал хайриялар ҳисобидан молиялаштирилади, кўпчилик ҳукумат грантларини ҳам қабул қилади.

Халқаро муносабатлар - суверен давлатлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар. Ушбу ўзаро таъсирларни илмий ўрганиш халқаро тадқиқотлар, халқаро сиёсат ёки халқаро муносабатлар[2] деб ҳам аталади. Кенгроқ маънода, халқаро муносабатларни ўрганиш, кўп томонлама муносабатлардан ташқари, давлатлар ўртасидаги урушлар, дипломатия, савдо ва ташқи сиёсат каби барча фаолиятларга, шунингдек, ҳукуматлараро ташкилотлар каби бошқа халқаро субъектлар билан муносабатларга тааллуқлидир. Халқаро нодавлат ташкилотлар, халқаро юридик органлар ва трансмиллий корпорациялар. Халқаро муносабатларда бир нечта фикр мактаблари мавжуд бўлиб, улардан энг кўзга кўринганлари реализм, либерализм, конструктивизм ва рационализмдир [3].

Экстенсив нуктаи назардан сиёсатни инсонлар ижтимоий муносабатлари доирасида мавжуд деб ҳисоблайди, чекланган қараш эса уни муайян контекстлар

билан чеклайди. Масалан, чекловчи роқ маънода сиёсат асосан бошқарув билан боғлиқ бўлиши мумкин [4], феминистик нуқтаи назар эса анъанавий равишда сиёсий бўлмаган сайтлар сифатида қаралиши керак, деб таъкидлаши мумкин. Бу сўнгги позиция шахсий ва жамоат масалалари ўртасидаги фарқни муҳокама қиладиган "шахсий - сиёсий" шиори билан қамраб олинган. Роберт А. Дахл таъкидлаганидек, сиёсат ҳокимиятдан фойдаланиш билан ҳам белгиланиши мумкин. Сиёсий ассоциациянинг мақсади инсоннинг гуллаб-яшнашига ёрдам беришдир, бу Аристотел томонидан белгилаб қўйилган ва Никомах этикасида батафсил кўриб чиқилган. Инсоннинг гуллаб-яшнаши биологик омон қолиш асосларини, яхши хулқ-атвори ва ҳаётнинг энг нозик жиҳатларини талаб қиладди.

Эътироф этилган сиёсий тизимларнинг асосий турлари - бу демократиялар, тоталитар режимлар ва бу икки ўртада жойлашган турли хил гибрид режимларга эга авторитар режимлар. Замонавий таснифлаш тизими, шунингдек, монархияларни мустақил шахс сифатида ёки асосий учликнинг гибрид тизими сифатида ўз ичига олади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, мамлакатлар ўртасидаги сиёсат давлатнинг глобал майдонда бошқа давлатлар ва нодавлат субъектлар билан қандай муносабатда бўлишини ўрганишга интилади. У давлатнинг миллий манфаатлари ва мақсадларига эришиш стратегиясини шакллантириш, амалга ошириш ва баҳолашни ўз ичига олади. Жаҳон сиёсий манзарасини шакллантиришда ташқи сиёсатнинг аҳамиятини баҳолаш, тадқиқот маълумотлари Ташқи сиёсат халқаро муносабатларнинг муҳим жиҳати бўлиб, олимлар ва сиёсатчилар томонидан катта эътиборга сазовор бўлган. Бу давлатнинг глобал майдонда миллий манфаатлари ва мақсадларига эришишга қаратилган стратегиясини англатади. Ташқи сиёсатни ўрганиш давлатларнинг бир-бири билан ва халқаро тизимдаги нодавлат субъектлари билан қандай муносабатда бўлишини тушунишга интилади. Бу сиёсатшунослик, халқаро муносабатлар, тарих ва иқтисод каби турли фанларни ўз ичига олган фанлараро соҳадир. Ташқи сиёсатнинг тадқиқот соҳаси сифатида эволюциясини XX аср бошларида реалистик тафаккур мактабининг пайдо бўлиши билан кузатиш мумкин.

REFERENCES:

1. Хасанов У.А. Халқаро муносабатлар назариясига кириш. –Тошкент:2007. Б-11.
2. "International Politics". (<https://polisci.la.psu.edu/undergraduate/majors-and-minors/international-politics/>) Political Science. Retrieved 2023-06-18.
3. "International Relations". Department of Political Science. Retrieved 2022-04-05.
4. Leftwich 2004, p. 23